

Traitement des dépôts de REL dans la communauté REL Bib-CP Zenodo

Pour personne
déposante/responsable du
traitement des dépôts

Rédigé par : Marilou Bourque

Date de dernière mise à jour : avril 2026

Source : par Pub Photo, sous licence [CC BY-NC](#)

Sauf mention contraire, Traitement des dépôts de REL dans la communauté REL Bib-CP Zenodo, par Bibliothèque de l'Université Laval est sous licence [CC BY 4.0](#)

Bibliothèque

Table des matières

Accès.....	3
Rôles et responsabilités	3
Politique de dépôt.....	4
Politique de base.....	4
Procédure de dépôt.....	5
Formulaire de dépôt de REL dans Zenodo	6
ANNEXE - Tableau des métadonnées de REL Zenodo.....	13

Communauté REL Bib-CP des universités québécoises

L'Université Laval a mis en place un dépôt de ressources éducatives libres (REL) dans Zenodo pour les REL produites par le **personnel des bibliothèques et des centres de pédagogie**. Bien qu'il réponde d'abord aux besoins de l'Université Laval, cette initiative demeure dans l'esprit de l'éducation ouverte, accessible aux autres universités québécoises qui souhaitent s'y associer. Il pourrait éventuellement être intégré aux activités du Partenariat des bibliothèques universitaires du Québec (PBUQ).

Ce projet a pour objectif :

- De **renforcer l'expertise des Bib-CP** dans tout le processus de création de REL, afin de mieux cerner les bonnes pratiques, les défis et les solutions.
- De **donner l'exemple** en adoptant nous-mêmes les principes de l'éducation ouverte, de renforcer le message que nous souhaitons porter.
- De **consolider la collaboration** entre le personnel de bibliothèque et les services pédagogiques universitaires, un élément important de l'éducation ouverte.

Pourquoi Zenodo et plutôt que Dspace?

- **Contexte institutionnel** : Au Québec, Dspace est surtout réservé aux dépôts institutionnels où l'ajout de REL est souvent limité ou encadré. Obtenir une instance indépendante était difficile; Zenodo offrait une solution simple et immédiate.
- **Fonctionnalités adaptées aux REL** : Zenodo propose la prévisualisation des documents, l'attribution d'un DOI, la gestion des versions et le dépôt dans plusieurs communautés.
- **Modèle éprouvé** : Ce choix s'appuie sur un [projet similaire avec Zenodo de l'ADBU en France](#) en place et fonctionnel depuis une dizaine d'années.
- **Les obstacles sont surtout humains** (partage, collaboration, réutilisation). Zenodo, simple et rapide, permet de concentrer les efforts sur ces compétences plutôt que sur la technologie.

Accès

Mode public : <https://zenodo.org/communities/rel-bib-cp>

Rôles et responsabilités

Propriétaire de la communauté Zenodo - Politiques et accès

La personne bibliothécaire responsable de l'éducation ouverte de l'Université Laval assure la gestion de la communauté (politique, accès, configuration). Pour nous joindre : rel@bibl.ulaval.ca

Traitement des dépôts - Communauté Bib-CP

Un personne bibliothécaire de la Direction de l'Accès aux ressources informationnelles (DARI) de l'Université Laval est responsable de traiter les dépôts soumis à la communauté. Pour nous joindre : rel@bibl.ulaval.ca

Personne-contact institutionnel

Chaque établissement est encouragé à identifier une personne dépositaire désignée ou un service responsable de ses dépôts. Cette personne fait le lien entre les personnes créatrices de REL de l'établissement responsable de la communauté Bib-CP.

Personne dépositaire

Selon les pratiques de l'établissement :

- si les dépôts sont centralisés, la personne responsable agit comme personne dépositaire ;
- si la personne créatrice dépose individuellement, elle agit comme personne dépositaire.

Critères d'éligibilité

Chaque établissement doit définir ses critères pour déterminer quelles REL peuvent être déposées, en cohérence avec la **politique générale de dépôt de la communauté** mentionnée ci-dessous.

Politique de dépôt générale

- La communauté Bib-CP de Zenodo est ouverte aux **universités québécoises avec entente**. Un gabarit de politique est disponible dans la communauté Bib-CP Zenodo. Toutefois chaque établissement peut définir ses propres critères et procédures, en s'appuyant, au besoin, sur ce **gabarit de politique**. Pour toute question, contacter la personne bibliothécaire responsable de l'éducation ouverte (rel@bibl.ulaval.ca).
- Les organisations qui ne sont pas des bibliothèques ou non liées à des services de pédagogie universitaire peuvent aussi soumettre leurs REL après discussion préalable contacter la personne bibliothécaire responsable pour discuter des possibilités (rel@bibl.ulaval.ca).
- Chaque établissement est **responsable de la qualité des REL déposées** et est encouragé à expérimenter des stratégies de validation, mais une **révision minimale par une autre personne** est recommandée (ex. : révision par des collègues, par le public cible ou autres parties prenantes).
- La vérification effectuée par l'Université Laval sur des REL provenant des établissements déposantes se limite aux **critères de base** de la politique générale.

Politique de base

- Tous les formats de REL sont acceptés (ex. : images, vidéos, textes, présentations, H5P, export Genially en PDF, etc.).
- Toutes les langues sont acceptées.
- Fournir, lorsque possible, les fichiers sources éditables de la REL, dans des formats ouverts.

- Le dépôt de plusieurs fichiers est permis tant que la limite de taille des fichiers acceptée par Zenodo est respectée, soit 50 GB.
- La ressource doit être diffusée sous une licence ouverte, idéalement sous licence Creative Commons.
- Les REL doivent présenter une qualité linguistique adéquate, de préférence avec une écriture épïcène ou inclusive et un style favorisant la réutilisation.
- Les dépôts seront validés en respectant les métadonnées de REL établies par le Groupe de travail sur les métadonnées de la fabriqueREL.

Procédure de dépôt

1. La personne créatrice de la REL prend connaissance de la politique de dépôt propre à son institution disponible dans la communauté Zenodo. Selon l'entente :
 - a. Elle transmet les fichiers de sa REL ainsi que les métadonnées à la personne responsable des dépôts de son établissement. Cette dernière vérifie la conformité de la REL avec la politique institutionnelle, puis procède au dépôt dans Zenodo (voir la procédure ci-dessous).
 - b. La personne créatrice dépose sa REL selon l'une des deux options suivantes :
 - i. Télécharger et compléter le formulaire de dépôt disponible dans la Communauté Bib-CP de puis l'envoyer par courriel à rel@bibl.ulaval.ca en incluant les fichiers ou un lien vers ses fichiers de sa REL (ex. : OneDrive).
 - ii. Se créer un [compte Zenodo](#) > se connecter > cliquer sur + *New upload* dans le bandeau bleu pour soumettre sa REL à l'aide du formulaire Zenodo >

MPORTANT! Choisir la communauté REL Bib-CP des universités québécoises dans le bandeau gris dans le haut du formulaire.

2. La personne responsable du traitement dans la communauté *Bib-CP*, s'assure que le dépôt

répond aux critères de la politique de base.

- a. Si tout est conforme, elle passe à l'étape suivante.
- b. Si des informations sont manquantes, une notification sera alors automatiquement envoyée par courriel via l'interface de Zenodo.

3. Après vérification et au besoin, corriger les champs et mettre la REL en ligne. Une notification par courriel est ensuite envoyée à la personne déposante.

Saisie de REL dans le formulaire Zenodo

1. Sélectionner la communauté où effectuer le dépôt :
Select a community → rechercher **REL Bib-CP des universités québécoises** → cliquer sur *Select*.
2. Une institution peut choisir de créer sa propre communauté, d'y déposer d'abord sa REL, puis, dans un second temps, soumettre cette REL à la communauté **REL Bib-CP**. Pour soumettre un dépôt à une deuxième communauté, il faut d'abord publier dans une première communauté. Ensuite, en mode édition, il est possible de soumettre le dépôt à d'autres communautés auxquelles vous êtes membre, à partir de la colonne de droite.

3. S'assurer que les fichiers sont correctement nommés (ex. : titre précis, utilisant des tirets, sans date). Dans **Files**, glisser-déposer les fichiers, puis cocher l'élément à mettre en priorité dans la prévisualisation.

4. Sous **Basic information** (suivre les recommandations en annexe pour le format des métadonnées):
 - a. **DOI** : si déjà un no DOI, cocher Yes. Sinon, No.
 - b. **Ressource type** : sélectionner le type de ressource de la REL principale.
 - c. **Title** : inscrire le titre de la REL principale. Au besoin > Add titles.
 - d. **Publication date** : entrer la date de publication selon le format indiqué.
 - e. **Creators** : cliquer sur *Add creator* > *Person* > Rechercher la personne par son nom ou ORCID. Ne pas entrer le rôle. > Save
 - f. **Description** : copier le résumé de la REL. Cliquer sur *Add Description* > Type : *Notes / Table of contents* pour ajouter des notes (voir en annexe pour les détails) et tables des matières. Ajouter également le lien vers la source principale de publication (ex. : Pressbooks...)
 - g. **Licence** : choisir la licence appropriée de la REL principale.

Basic information ▼

Digital Object Identifier*
Do you already have a DOI for this upload? Yes No

Reserve a DOI by pressing the button (so it can be included in files prior to upload). The DOI is registered when your upload is published.

Resource type*
Presentation

Title*
Banque de cas d'utilisation des stratégies de formation de Wiki-TEDia

Publication date*
2022-04

In case your upload was already published elsewhere, please use the date of the first publication. Format: YYYY-MM-DD, YYYY-MM, or YYYY. For intervals use DATE/DATE, e.g. 1939/1945.

Creators*

<input type="checkbox"/> Pudelko, Beatrice (Université TELUQ) Project leader	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="checkbox"/> Ross, Denis (Université TELUQ) Project member	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="checkbox"/> Sauvageau, Martine (Université TELUQ) Project member	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="checkbox"/> Simard, Christine (Université TELUQ) Project member	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="checkbox"/> Dubois, Cassiopée (Université TELUQ) Project member	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="checkbox"/> Guy, Claude II (Université TELUQ) Project member	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Remove"/>

Description

Paragraph B I 🔗 📎 📄 📝 📌 📍 📑 🔍 ↩ ➡

Banque de cas d'utilisation des stratégies de formation (ex. : narration, ...), dans divers contextes de l'apprentissage des adultes. Cette banque a pour but de partager l'expérience réelle de l'utilisation des stratégies de formation et de faciliter la réutilisation des scénarios, des consignes, des activités, et leur adaptation à des nouveaux besoins.

Licenses

Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Permits almost any use subject to providing credit and license notice. Frequently used for media assets and educational materials. The most common license for Open Access scientific publications. Not recommended for software. [Read more](#)

5. Recommended information :

- h. **Contributors** : cliquer sur Add contributor > rechercher par nom ou ORCID > compléter les champs au besoin > Rôle : obligatoire, inscrire *project member* si rôle inconnu. > Save. [Guide du vocabulaire des rôles.](#)
- i. **Keywords and subjects** : voir en annexe pour les détails sur ce champ.
- j. **Languages** : inscrire *French* (ou autres langues au besoin).
- k. **Dates** : inscrire la date de création avec le type *Created*.
- l. **Version** : inscrire la version selon AAAA-MM.
- m. **Publisher** : remplacer Zenodo et inscrire de l'établissement, s'il n'y a pas d'autre éditeur.

Recommended information ▼

Contributors

- ☰ Légaré, Catherine (Université TELUQ) Project member Edit Remove
- ☰ Latulippe, François (Université TELUQ) Project member Edit Remove
- ☰ Tamkoudjou, Guy Carlos (Université TELUQ) Project member Edit Remove

+ Add contributor

Keywords and subjects

Suggest from: All ▼

Éducation ✕
Cas d'utilisation ✕
Stratégies de formation ✕
Formation des adultes ✕
✕

Conception de la formation ✕
Conception pédagogique ✕

Languages

French ✕
✕

Dates

Date *	Type *	Description
2022-04	Created ▼	

Format: DATE or DATE/DATE where DATE is YYYY or YYYY-MM or YYYY-MM-DD.

+ Add date

Version

2023-12

Mostly relevant for software and dataset uploads. A semantic version string is preferred see semver.org, but any version string is accepted.

Publisher

Université TELUQ

The publisher is used to formulate the citation, so consider the prominence of the role.

6. **Funding** : optionnel.

7. **Alternate identifiers** (optionnel) : inscrire tout autre identifiant de la ressource (ex. : lien Pressbooks...).

Alternate identifiers ▼

Alternate identifiers

Identifier *	Scheme *
	▼ ✕

+ Add identifier

8. **Related works** : ajouter tout document lié étant déjà déposé sur le web (ex. : REL originale, lien vers format YouTube, etc.)

Related works
▼

Specify identifiers of related works. Supported identifiers include DOI, Handle, ARK, PURL, ISSN, ISBN, PubMed ID, PubMed Central ID, ADS Bibliographic Code, arXiv, Life Science Identifiers (LSID), EAN-13, ISTC, URNs, and URLs.

Related works

Relation *	Identifier *	Scheme *	Resource type
Documents ✕	https://view.genial.ly/625f3f168b4e	URL ✕	Presentation ✕

+ Add related work

9. **References, Software, Publishing information, Conference, Domain specific fields** : à compléter au besoin.

10. **Enregistrer la notice** :

- a. **Save draft** : enregistrer la notice en format brouillon, elle n'est pas visible publiquement.
- b. **Preview** : permet de visualiser la notice avant sa publication.
- c. **Submit for review / Publish et Public** :
 - i. Si la REL est déposée par un compte ayant le rôle *owner*, *admin* ou *curator*, la validation et la publication se font simultanément à l'aide du bouton **Publish**.
 - ii. Si la communauté exige une validation préalable, comme c'est le cas ici, les personnes qui ne disposent pas d'un rôle *owner*, *admin* ou *curator* verront plutôt le bouton **Submit for review**. La notice sera alors transmise à la personne responsable de la validation avant publication.
 - iii. Cocher les 2 informations et inscrire des commentaires au responsable du traitement des dépôts au besoin > cliquer sur **Submit for review**

Submit for review

⚠ Before requesting review, please read and check the following:

The 'REL Bib-CP des universités québécoises' curators will have access to view and edit your upload's metadata and files.

If your upload is accepted by the community curators, it will be immediately published. Before that, you will still be able to modify metadata and files of this upload.

Message to curators (optional)

Cancel

Submit record for review

- d. **Delete** : permet de supprimer un brouillon de REL.
Pour supprimer une notice après sa publication, le ou la déposante doit communiquer avec le service d'aide de Zenodo dans les 30 jours.

Draft ⓘ

Save draft Preview

Publish

Visibility*

Files only

Public Restricted

Public
The record and files are publicly accessible.

Options

Apply an embargo ⓘ
Record or files protection must be restricted to apply an embargo.

Draft ⓘ

Save draft Preview

Submit for review

Visibility*

Files only

Public Restricted

Public
The record and files are publicly accessible.

Options

Apply an embargo ⓘ
Record or files protection must be restricted to apply an embargo.

Delete

11. Modifier un dépôt :

Il est possible de modifier les métadonnées et de déposer une nouvelle version.

- a. Dans la colonne de droite, cliquer sur :
 - i. *Edit* pour modifier/mettre à jour les métadonnées.
 - ii. *New version* pour déposer une nouvelle version.

zenodo Search records... Communities My dashboard marilou bo...

Ressources éducatives libres produites à l'Université Laval

Published June 2, 2023 | Version 1

Les bases de l'éducation ouverte et des REL, rôles des binômes

Bourque, Marilou¹; Potvin, Claude¹

Show affiliations

52 11

12. Repérer ses publications : cliquer sur *My dashboard*.

- e. Pour isoler ses ressources déposées, cliquer sur *My uploads*.

The screenshot shows the Zenodo interface for the 'fabriqueREL' community. The 'My dashboard' link in the top navigation bar is highlighted in red. Below it, the 'Uploads' tab is also highlighted in red. The main content area displays a list of uploads. The first upload is titled 'ventilation mécanique en inhalothérapie' by Tremblay, Laurie. It is in 'Open' status and was uploaded on January 16, 2026. The interface includes search bars, filters, and version controls.

13. Une notification par courriel est envoyée à la personne déposante pour l'informer de la mise en ligne de sa REL. Il est ensuite recommandé d'en faire la promotion (ex. : envoi d'un courriel à ses collègues).
14. Ne pas oublier de déposer une nouvelle version lorsque la REL est mise à jour!
15. En tout temps, il est possible de consulter les statistiques de consultation et téléchargement de sa REL dans la notice.

ANNEXE - Tableau des métadonnées de REL Zenodo

Formulaire de métadonnées de Zenodo		Notes et recommandations (Sauf indications contraires, se fier aux recommandations du Guide de métadonnées de REL)
Champs (ordre alphabétique)	Statut	
Alternate identifiers (Identifiants alternatifs)	recommandé	Ce champ sert à intégrer d'autres identifiants que le DOI de base tels que ISBN, <i>Handle</i> , DOI, URL de la ressource, etc.
Communities (Communautés)	requis	Choisir obligatoirement REL Bib-CP des universités québécoises. Possibilité de déposer dans plusieurs communautés.
Conference (Congrès, conférence, colloque)	optionnel	À compléter si la REL est publiée dans un acte de congrès/conférence/colloque.
Contributors (Contributeur.trice.s et ses sous-champs Family name, Given names, Identifiers, Affiliations, Role)	optionnel	Mêmes consignes que pour les auteurs, mais il y a obligation de mettre le rôle. Si rôle inconnu, mettre <i>project member</i> . À noter que les contributeurs peuvent se mêler aux auteurs lors d'exports vers Sofia par exemple. Selon CRediT , il y a 14 rôles reconnus pour les contributeurs en recherche (peut s'adapter aux REL). Voici ces rôles et leur terme recommandé dans Zenodo provenant d'un vocabulaire contrôlé en anglais : conceptualisation (project member), curation des données (data curator), analyse formelle et synthèse des données (data collector), obtention du financement (sponsor), recherche (researcher/research group), méthodologie (project member), administration du projet (project manager), ressources (project member), développement informatique (project member), supervision (supervisor), validation (project member), visualisation (project member), rédaction – ébauche (project member), rédaction – révision/correction (project member).
Creators (Créateur.trice.s et ses sous-champs Family name, Given names, Identifiers, Affiliations, Role)	requis	Format de base de Zenodo : Nom de famille, Prénom. Et suivre le reste des recommandations du Guide. Mettre le no ORCID (ou autre identifiant ISNI) si disponible. Ne pas spécifier le rôle. Pour être reconnue comme auteur, la personne doit répondre aux 4 critères suivants (selon le Bureau du droit d'auteur de ULaVal) : <ul style="list-style-type: none"> • Contribution significative; • Participation à la rédaction ou à la révision critique du contenu intellectuel;

		<ul style="list-style-type: none"> • Donne son approbation à la version finale; • Capable de défendre les grandes lignes de la REL et sa contribution. <p>Affiliation : privilégier la sélection dans la liste normalisée du ROR de Zenodo.</p>
Dates	requis	Inscrire obligatoirement la date de création (type <i>Created</i>).
Description > Abstract (Résumé)	requis	Résumé : champ Description par défaut.
Description > Notes	recommandé	<p><i>Add Description</i> > choisir le Type <i>Notes</i>.</p> <p>Inscrire la méthode d'enseignement / stratégie pédagogique : utiliser le vocabulaire contrôlé du Guide. Inscrire sous la forme Méthode d'enseignement / Stratégie pédagogique : [terme retenu].</p> <p>Ajouter obligatoirement les 4 termes suivants : Ressources éducatives libres, REL, Open educational resources, OER.</p>
Description > Table of contents (Table des matières)	optionnel	<i>Add Description</i> > Choisir le type <i>Table of contents</i> . Voir les recommandations de format du Guide .
Digital Object Identifier (DOI)	requis	DOI généré automatiquement dans Zenodo ou si la ressource a déjà un DOI (ou autre permalien), possibilité de l'ajouter manuellement.
Domain specific fields (Champs personnalisés pour des domaines spécifiques)	optionnel	À compléter au besoin, en fonction de domaines.
File format (Format du ou des fichiers)	automatique	Tenter d'inclure les formats de fichiers facilitant l'édition et la préservation. Par exemple, avec un PDF, inclure la version Word.
Funding (Organisme subventionnaire)	optionnel	
Keywords (Mots-clés en voc. libre) and subjects (Descripteurs en voc. contrôlé)	requis	<p>Inscrire 3 à 5 mots-clés libres décrivant la REL. En complément, possible d'ajouter des termes décrivant la REL provenant du RVM Fast (si termes manquants, les souligner à l'équipe du RVM).</p> <p>Indiquer la discipline selon le vocabulaire contrôlé du Guide. À noter : la discipline se mélangera avec les autres sujets. (En cours d'analyse si plus pertinent de mettre la discipline en note pour moissonnage vers d'autres outils tels que Merlot, OERCommons, etc.)</p>
Languages (Langues)	requis	Dans Zenodo tout comme dans le guide, c'est lié à la liste contrôlée ISO-639.

Licenses (add standard) (Licence)	requis	Dans Zenodo, le champs licence est contrôlé avec une liste des licences provenant de opendefinition.org et spdx.org . Pour faciliter le repérage, sélectionner la licence Creative Commons dans la liste, même si en anglais.
Publication date (Date de publication)	requis	
Publisher (Éditeur)	requis	Sans éditeur, inscrire le nom de l'institution.
Publishing information (Information de publication)	optionnel	À compléter si la REL est publiée dans une revue, un livre ou une thèse.
Related works (Ressources liées)	recommandé	<p>Ce champ de Zenodo peut servir à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lier vers une version de la REL déposée dans Youtube (recommandé pour les vidéos). - Lier vers des adaptations de la REL ou la REL originale. - Lier vers des documents connexes. <p>À noter : le choix du terme de relation n'est pas toujours évident. Se fier aux descriptions sur Datacite. Des recommandations plus spécifiques à venir, après l'analyse de plusieurs cas concrets.</p>
References (Références bibliographiques)	optionnel	À compléter au besoin.
Ressource type (Type de ressource)	requis	<i>Ressources type</i> = mélange des champs Format et Type de matériel pédagogique du Guide . Les éléments les plus utilisés pour les REL : Video/Audio, Image (Diagram, Drawing, Figure, Photo, Plot, Other), Poster, Software, Software/Computational notebook, Lesson, Publication (Book, Book chapter, Report, Software documentation), Presentation.
Software (Logiciel)	optionnel	Champs à compléter pour les logiciels libres.
Title (Titre)	requis	Voir les recommandations de format du guide de métadonnées. Utiliser <i>Add title</i> > pour autres titres si nécessaire.
Version	requis	Format recommandé par Zenodo : AAAA-MM.